

БРОНХИАЛ АСТМА БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА БРОНХОАЛВЕОЛЯР ДЕВОР ТАРКИБИДАГИ БРОНХИАЛ ЭПИТЕЛИЙНИНГ МОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Султонов Равшан Комилжонович
Дуснаев Нодир Абдуқодир ўғли

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети
Морфологик фанлар кафедраси доценти, PhD.

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети
Даволаш иши 3-курс талабаси

Email: ravshansultonov605@gamil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17397061>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 15-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 20-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

Бронхиал астма, бола, морфология, морфометрия, бронхиал девори ичи эпителийс, статистик баҳолаш..

ABSTRACT

Ушбу мақолада Бронхиал астма билан касалланган болаларда бронх дарахти деворининг морфологик ва морфометрик хусусиятлари ўрганилган. Тадқиқот материаллари С.И.Ткачева ва Г.Ф.Паламарчукнинг оригинал эндоскопик усули бўйича олинган бронхиал астма билан касалланган 300 нафар бемор болаларда бронх девори ички суюқлигини текширишни олиб борилган. Корреляцион таҳлили натижаларида бронхиал девори ичи эпителий ядроси ва цитоплазмаси морфометрик хусусиятлари ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд эмас.

Муаммонинг долзарблиги: Ҳозирги эпидемиологик маълумотларга кўра, тўртта юқумли бўлмаган касалликлар ўлимнинг энг муҳим сабаблари ҳисобланади: юрак-қон томир касалликлари, саратон, сурункали респиратор касалликлар ва қандли диабет. Нафас олиш тизими касалликлари умумий касалланишлардаги улуши 41% дан 53% ни ташкил қилади. ЖССТ маълумотларига кўра, 2020 йилда 68 миллион ўлимнинг 11,9 миллиони (18%) респиратор касалликларга - улардан 4,7 миллиони ўпканинг носпецифик касалликлари, 2,5 миллиони пневмония, 2,4 миллиони сил ва 2,3 миллиони ўпка саратонига тўғри келган [1,4,7]

Морфометрия миқдорий морфологиянинг асосий йўналиши бўлиб, у биологик тузилмалар тўзилишини ўрганишга тизимли ёндашувни қўллаш имконини беради. Шу сабабли, цитологик текширувни объективлаштириш учун хужайра даражасида текширув катта аҳамиятга эга. Морфометрия бронхоалвеоляр девор хужайраларининг тўзилишини ўрганишда муҳим маълумот беради [1, 2, 5].

Бугунги кунда болалар ўлими даражаси 1000 та тирик туғилган болаларда 15,6% тўғри келишига қарамасдан болалар туғилиши кўрсаткичи жуда паст, яъни 9,1% ташкил қилмоқда. [10,11]

Шунга қарамай, бронхоалвеоляр девор таркибидаги хужайраларнинг морфометрик хусусиятлари ҳали етарлича ўрганилмаган. Бронх девор ички

суюқлигининг цитометрик текшируви натижаларининг биологик мақсадга мувофиқлиги долзарблигича қолмоқда.

Тадқиқот мақсади: Бронхиал астма билан оғриган беморларда бронх девор суюқлиги таркибидаги бронхиал эпителийнинг морфометриясини ўрганишдан иборат эди.

Текширув материаллари ва усуллари: Бронхоалвеоляр девор хужайралари суртмалари ўрганиб чиқилди. Биз тадқиқ этган материал С.И.Ткачева ва Г.Ф.Паламарчукнинг оригинал эндоскопик усули бўйича олинган [6]. Бронхиал астма билан касалланган 300 нафар беморда бронх девори ички суюқлигини текширишни амалга оширдик.

Цитологик текширув натижалари автоматлаштирилган маълумотлар базасининг электрон жадвалларига киритилди. Тадқиқотнинг икки гуруҳи ўртасидаги фарқни статистик баҳолаш ва ушбу гуруҳларнинг ягона бош тўпламга мансублигини аниқлашнинг асосий усуллари сифатида Студентнинг (т) мезони ҳамда кўп ўлчовли коррелятсион таҳлил қўлланилди [7].

Компьютер ситометрияси АГМА СИТЛнинг жамоаси томонидан ишлаб чиқилган оригинал усул бўйича ўтказилди [8]. Микроскопик препаратларни бевосита морфометрия қилиш учун "Морфометр" дастурий таъминотидан фойдаланилди. Морфометрик қурилмада ишлаш жараёнида бронхоалвеоляр девор ички суртмаларидаги тузилмалар ўлчанди: чизиқли хусусиятлар - хужайра узунлиги, эгрилик радиуси ва бурчак параметрлари; майдон хусусиятлари - периметри, юзаси, йўналиши, X ва Y ўқлардаги проекциялари, максимал ва минимал ўқларнинг узунлиги; шакл коэффицентлари - чўзиқлик, зичлик, узунлик, тўртбурчаклик, шарсимонлик ва юмалоқлик. Майдон характеристикалари: периметри, юзаси, ориентацияси, X ва Y ўқлардаги проекциялари, максимал ва минимал ўқларнинг узунлиги.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Цилиндрсимон эпителийнинг асосий морфометрик кўрсаткичлари қуйидагича: майдони $85,12 \pm 3,33$ мкм²; периметри $47,14 \pm 0,91$ мкм, узунлиги $17,99 \pm 0,4$ мкм, кенглиги $6,96 \pm 0,14$ мкм. Шакл омилларининг қийматлари эпителиал хужайранинг чўзиқлигини кўрсатади: элонгация $3,13 \pm 0,07$, квадратиклик $1,97 \pm 0,04$, юмалоқлик $0,48 \pm 0,01$, зичлик $1,353 \pm 0,8$, эквивалент радиуси $3,49 \pm 0,9$.

Биз морфометрик текширув натижаларининг эпителиал хужайралар десквамацияси ва деструкцияси даражасини аниқ тавсифлашини аниқладик. Коррелятсион таҳлил орқали морфометрик параметрлар қийматлари ва эпителиал хужайралар миқдори ўртасида яқин тўғридан-тўғри боғлиқлик аниқланди (1-жадвал). бронхоалвеоляр деворнинг бошқа хужайравий элементлари билан корреляция коэффитсиэнти қийматлари статистик жиҳатдан ишончли эмас.

Ядроларнинг ўртача морфометрик параметрлари қуйидагича: майдони $24,29 \pm 0,85$ мкм²; периметри $21,26 \pm 0,41$ мкм, узунлиги $7,36 \pm 0,16$ мкм, кенглиги $3,95 \pm 0,08$ мкм. Ядро шакл омилларини баҳолашда чўзиқлик тенденциясининг устунлиги кузатилди: юмалоқлик $0,65 \pm 0,01$, элонгация $2,13 \pm 0,05$, зичлик $1,491 \pm 0,1$, квадратиклик $0,69 \pm 0,02$, эквивалент радиуси $2,166 \pm 0,43$.

Цитоплазманинг морфометрик кўрсаткичларидан фарқли ўлароқ, ядронинг морфометрик параметрлари бронхиал эпителийнинг десквамацияси билан кучсиз

боғлиқ. Ситоморфологик текширувда аниқланган бронхиал эпителий дисплазияси белгилари билвосита шуни кўрсатадики, шакли ўзгарган хужайралар базал мембранадан ажралиб чиқади. Хужайра ва ядронинг морфометрик қийматлари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик хусусиятлари шуни кўрсатади. Бу тахмин ядро-ситоплазматик индекс каби хужайра дифференциациясининг муҳим кўрсаткичи хужайранинг иккала таркибий қисмининг чизиқли ва майдон хусусиятлари билан ишончли боғлиқлиги билан тасдиқланади. Шу билан бирга, биз ушбу икки гуруҳ кўрсаткичлари ўртасида паст корреляция коэффицентини аниқладик (1-жадвал). Бизнинг фикримизча, бу шикастланган хужайраларда юзага келадиган цитоплазма ва ядро тузилишидаги ўзгаришларнинг мумкин бўлган десинхронизациясини кўрсатади. Ядро шаклини акс эттирувчи параметрлар ва хужайра шаклини тавсифловчи параметрлар ўртасидаги муносабатларни ўрганишда корреляция коэффицентини ишончли даражада аҳамиятлидир. Белгиланган шакл параметрлари биологик тузилмага сиғдириш мумкин бўлган шаклни тавсифлайди. Шу сабабли, биз шакл омиллари ядро-ситоплазматик индексни қўшимча равишда тавсифловчи параметрлар эканлигини тахмин қилдик. Бу тахмин коррелятсион тадқиқотда ўз тасдиғини топди (3-жадвал).

Шундай қилиб, морфометрия бронхоалвеолар девор хужайраларининг тузилишини ўрганишда информатив ҳисобланади. Бу биз ва бошқа муаллифлар томонидан ўпканинг сурункали обструктив касалликлари, бронхиал астма ва тажриба ҳайвонларида олинган бронхоалвеолар девор препаратларидаги хужайраларнинг морфометрик кўрсаткичларини баҳолаш бўйича илгари ўтказилган тадқиқотлар натижаларини тасдиқлайди [3, 4, 9].

1-жадвал

Морфометрик параметрларнинг коррелятсион таҳлили ва эпителиал хужайраларнинг қисмий таркиби (% да) эпителий хужайралари

Параметр номи	Корреляция коэффитсиэнти
Эпителиотсит узунлиги	+0,44**
Эпителиотсит периметри	+0,29*
Эпителиотсит майдони	+0,4**
Эпителиотсит кенглиги	+0,35*
Эпителиотсит ядросининг узунлиги	-
Эпителиотсит ядросининг кенглиги	-
Эпителиотсит ядроси периметри	-
Эпителиотсит ядроси майдони	-

Изоҳ: бу ерда ва кейинги ўринларда корреляция коэффитсиэнтининг ишончилиги куйидагича: * – $p < 0,05$, ** – $p < 0,01$, *** – $p < 0,001$. (-) белгиси корреляция аҳамиятга эга эмаслигини билдиради.

2-жадвал

Бронхиал эпителий хужайралари ядроси ва цитоплазмаси морфометрик параметрлари орасидаги ўзаро муносабатларнинг коррелятсион таҳлили

Параметрлар	Я/С нисбати	ядро узунлиги	ядро кенглиги	ядро периметри	ядро майдони
Я/С нисбати		+0,5**	+0,4**	+0,5**	+0,5**
Эпителиотсит узунлиги	-0,6**	-	-	-	-
Эпителиотсит периметри	-0,46**	-	-	-	-
Эпителиотсит майдони	-0,6***	-	-	-	-
Эпителиотсит кенглиги	-0,35*	-	-	-	-

Эслатма: бу ерда ва кейинги ўринларда Я/С - ядро-ситоплазматик нисбат.

3-жадвал

Ядро ва эпителиал хужайра шакл омилларининг коррелятсион таҳлили

Кўрсаткич	Я/С нисбати	Квадратлик ядро	Эквивалент ядронинг радиуси	Ядро элонгацияси
Хужайранинг ихчамлиги	+0,4**	-	-	-
Хужайранинг эквивалент радиуси	+0,4**	-0,8***	-	-
Хужайранинг юмалоқлиги	-	-0,6***	-	-
Хужайранинг ўзунлиги	-0,56**	-0,57**	-	-
Я/С	-	+0,7**	+0,43**	-
Беморнинг ёши	-	-	-	+0,4**

Бронхиал эпителийнинг морфометрик кўрсаткичлари камроқ ўрганилган. Ушбу тадқиқот натижаларидан бронхоалвеоляр ситограмма профили ва ўпка хужайралари тузилиши ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжудлиги ҳақида мантиқий хулосага келиш мумкин. Шунга кўра, хужайравий таркибни баҳолаш натижаларини компьютер морфометрияси ва тизимли таҳлил усуллари ёрдамида объективлаштириш имконияти мавжуд.

Морфометрия натижаларидан маълум бўлишича, бронхоалвеоляр девор ички суюқлиги хужайраларининг турли кўрсаткичлари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик морфобиокимёвий

асосга эга. Бу ҳол мазкур хужайралар тўзилмаларининг ўзига хос тузилиш-биокимёвий хусусиятлари мавжудлигида намоён бўлади. Ушбу хусусиятлар компартментлар тузилишининг ўзгариши туфайли юзага келган ядро-ситоплазматик нисбатларнинг модуляциясидан иборат. Бу эса макрофаглар ва лимфотситлар тузилишини ўрганиш бўйича биз илгари ўтказган тадқиқотлар натижаларини тасдиқлайди [5].

Хулоса:

1. Хужайра элементларининг морфометрик хусусиятлари бронхоалвеолар девор ситологик таркибининг миқдорий тузилмавий эквиваленти сифатида хизмат қилади.
2. Бронхоалвеолар девор ичи суюқлиги хужайраларининг коррелятсион таҳлили натижалари шуни кўрсатадики, бронхиал девори ичи эпителий ядроси ва цитоплазмаси морфометрик хусусиятлари ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд эмас.
3. Ситометрик параметрларнинг қийматлари бронхоалвеолар девор хужайра профилидаги ўзгаришларнинг морфологик сабабларини акс эттиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Системный анализ действия лазерного облучения на органы дыхания [Текст]/С.В.Зиновьев, С.С.Целуйко, В.С.Козлова//Национальной конгресс по болезням органов дыхания, 9-й: сборник резюме.- М., 1999.-С.161.
2. Морфологическая характеристика легочных макрофагов при действии экстремальных факторов внешней среды [Текст]/С.В.Зиновьев//Морфология.- 2002.- №2-3.-С.52
3. Системная цитоморфологическая оценка биостимулирующего действия лазерного излучения на органы дыхания [Текст]/С.В.Зиновьев //Дальневосточный медицинский журнал.-2002.-№1.-С.26-28.
4. Системная морфологическая характеристика бронхоальвеолярного лаважа больных бронхиальной астмой и хроническим бронхитом [Текст]/С.В.Зиновьев, С.С.Целуйко//Дальневосточный медицинский журнал.-2001.-№2.-С.14-17.
5. Лазерная терапия в пульмонологии [Текст]/А.Я.Осин, А.И.Ицкович, Б.И.Гельцер.- Владивосток: Дальнаука, 1999.-222 с.
6. Дифференцированная эндобронхиальная диагностика и терапия в комплексном лечении больных бронхиальной астмой [Текст]/С.И.Ткачева//Лечение и профилактика болезней органов дыхания (Современные достижения в диагностике, терапии, профилактики).-СПб.; Благовещенск, 1998.-С.7-70.
7. Автоматизированная система для научных исследований в физиологии и патологии дыхания: препринт [Текст]/Н.В.Ульянычев, Т.В.Безрукова, С.С.Целуйко.-Благовещенск, 1988.-С.52.
8. Системный анализ компенсаторноприспособительных реакций в легких [Текст]/С.С.Целуйко, А.В.Прокопенко.- Благовещенск, 2001.-124 с.
9. Algorithm of cytomorphological estimation of laser radiation of respiratory organs [Text]/Zinoviev S.V. [et. al.] //The ninth international symposium of the Japan-Russia medical exchange.-Jrme Kanazawa, Japan 2001.-P.219.
10. Sulstonov.R.K, Sodiqova.Z.Sh, Boboyorov.S.U. Dynamics of fat cels of the bronchial tree mucosa in postnatal ontogenesis. // Central Asian Journal of Medical and Natural Science (CAJMNS) –Toshkent. Volume 2 № 4, 2021. S. 182-184

11. Sultonov R.K., Sodiqova Z.Sh., Kamolova G.B. Emiziklilik davridagi 3 oylik go'daklarda bronx daraxtining uziga xos morfolgik to'zilishi // Science and innovation in the education system International scientific-online conference. – Italy-2022. P. 4-7

